

DORIVOR MAVRAK (SALVIA OFFICINALIS) O'SIMLIGI ASOSIDA KUMUSH NANOZARRACHALARI TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Tayirova D.B.

Joldasov A.I.

Ishimova G.N.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, o'zbekiston Respublikasi

E-mail: allayarjoldasov33@gmail.com, tel: +998 97 354 48 77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185320>

Dolzarbligi. Mavrak (Salvia) — labguldoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'tlar va yarim butalar turkumi hisoblanib, 500 turi bor. O'zbekistonda 16 turi uchraydi. Shundan yarim buta bo'lgan dorivor mavrak ekib o'stiriladi. Mavrak tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi ilg'or dori bo'lib, birinchi navbatda Altsgeymer kasalligi, Parkinson kasalligi va ko'p skleroz kabi bir qator nevrologik kasalliklarni davolashdagi ajoyib samaradorligi bilan mashhurdir. O'simlikning barcha organlarida efir moyi bo'ladi. Barg tarkibida 0,5-2,5% efir moyi, alkaloidlar, oshlovchi moddalar, flavonoidlar, ursol va oleanol kislotalar hamda boshqa birikmalar bor. XI DF ga ko'ra mahsulot tarkibida efir moyining miqdori butun mahsulotda 1%, qirqilgan mahsulotda esa 0,8% dan kam bo'lmasligi kerak. Efir moyi tarkibida 15% gacha sineol, tuyon, pinen, borneol, kamfora, sedren va boshqa birikmalar bo'ladi. Dorivor marmarak bargining preparatlari burishtiruvchi, dezinfeksiyalovchi va yuqori nafas yo'llari yallig'langanda yallig'lanishga qarshi ta'sir etuvchi dori sifatida, og'iz (stomatit va gingivit) va tomoqni chayqash uchun ishlatiladi.

Tadqiqotning maqsadi. Dorivor mavrak suyuq ekstrakti asosida kumush nanozarrachalari olish texnologiyasi ishlab chiqildi.

Usul va uslublar. Biologik faol moddalarni o'simliklardan 70% etanol eritmasida yordamida ekstraktsiya qilish yo'li bilan olindi. 5 g tozalab maydalangan oddiy archa ignabarglarini idishga solib, 100 ml (70% etil spirti + 30 ml suv) aralashmasi quyildi, 60 C da 60 daqiqa davomida suv hammomida bug'latildi. Eritmaning harorati xona haroratiga tushirildi va 24 soat ga qoldirildi. Shundan so'ng, filtr qog'oz filtri orqali filtrlandi. Eritmaga 10 ml 0,01 n kumush nitrat eritmasi qo'shildi. Aralashma 20 daqiqa davomida aralashtirildi. Eritmani bir kunga qoldirildi. Keyin sentrufugada kumush nanozarrachalarini 5 minut davomida 3000 ayl / min bo'lgan ajratib olindi.

Natijalar. Dorivor mavrak kumush nanozarrachalari quyuq jigarrang suyuqlik rangida bo'ldi. Kumush nanozarrachalari ajratib olish jarayonida ularni 12 soat davomida rang o'zgarishi kuzatildi.

1-rasm

Boshlang'ich holat 40 minut 2 soat 6 soat 12 soat

Natijada suyuqlik boshlang'ich holatda yashil rangda edi ammo oradan 40 daqiqa o'tib kumush nanozarrachalari bilan ekstrakt reaksiyaga kirishib och jigarrang tusga kira boshladi. 2 soatdan so'ng esa tagida cho'kma paydo bo'ldi. 12 soat ichida kumush nitrat cho'kmaga tushdi.

Hulosalar. Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, dorivor mavrak o'simligi asosida yallig'lanishga qarshi dori vositalarini yaratish uchun ilmiy maqsadlarda foydalanish uchun istiqbolli xom ashyo bo'lishi mumkin.

References:

1. A.I Joldasov, D.B Tayirova. Dorivor mavrak o'simligining tibbiyot va farmatsevtikadagi o'rni va ahamiyati \ central asian journal of education and innovation 2024 , Tom-3, №2 p 36-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10682549>
2. Allanazarova Mohira Bakhtiyorovna Tayirova Dilobar Bakhtiyorovna,Shakirova Dinara Ne'matovna, Shermatova Iroda Bakhtiyorovna, BIOSYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING LIQUID EXTRACT JUNIPERUS COMMUNIS L. AND DETERMINING ANTIMICROBIAL ACTIVITIES\ IJIEMR .Volume 10, Issue 03, Pages: 433-435 <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/ISSUE-3>